

УДК 004.4

DOI 10.5281/zenodo.14276380

Научная статья

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО ОЦЕНКЕ РИСКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ АТМОСФЕРНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

A SOFTWARE PACKAGE FOR PERFORMING CALCULATIONS TO ASSESS THE RISK FROM EXPOSURE TO ATMOSPHERIC POLLUTION

ФЕДОСЕЕНКО АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА,
доцент,

*ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I».*

ДАВЫДОВ НИКИТА ВАСИЛЬЕВИЧ,

*ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I».*

КОРЫТЦЕВ ИВАН ВИТАЛЬЕВИЧ,

*ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I».*

БЫКОВА ДАРЬЯ КОНСТАНТИНОВНА,

*ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I».*

FEDOSEENKO ANASTASIA ALEKSEEVNA,
Associate professor,

Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University.

DAVYDOV NIKITA VASILYEVICH,

Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University.

KORYTTSEV IVAN VITALIEVICH,

Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University.

BYKOVA DARYA KONSTANTINOVNA,

Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University.

В статье осуществляется апробация разработанного программного пакета для проведения расчётов по оценке риска от воздействия атмосферных загрязнений, источником которых в населённых пунктах, как правило, являются железнодорожный и автомобильный транспорт на примере тяжёлых металлов. Определяется основное предназначение программы. Расчёт выполняется в соответствии с требованиями «Руководства по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» (Р 2.1.10.1920 – 04). Сделан вывод, что как автомобильный, так и железнодорожный транспорт становятся всё более приоритетными источниками атмосферного загрязнения улиц, придомовых территорий, жилых районов.

The article provides testing of the developed software package for carrying out calculations to assess the risk from exposure to atmospheric pollution, the source of which in settlements, as a rule, are railway

and road transport on the example of heavy metals. The main purpose of the program is determined. The calculation is performed in accordance with the requirements of the "Guidelines for assessing the risk to public health from exposure to chemicals polluting the environment" (R 2.1.10.1920 – 04). It is concluded that both automobile and railway transport are becoming more and more priority sources of atmospheric pollution of streets, house territories, and residential areas.

Ключевые слова: оценка риска, загрязнение атмосферного воздуха, здоровье населения, транспорт, смертность.

Key words: risk assessment, air pollution, public health, transport, mortality.

Введение.
Согласно оценкам, в масштабах всего мира загрязнение воздуха становится причиной смерти 8,9 миллиона человек в год, что составляет 7,6% от общего числа летальных исходов и приводит к утрате 103,1 миллиона лет здоровой жизни [3; 4]. Воздействие взвешенных твёрдых частиц (PM) в долгосрочной и краткосрочной перспективе может привести к увеличению смертности и сокращению продолжительности жизни [8; 9]. Прогнозируется, что к 2050 году уровень преждевременной смертности, вызванной загрязнением атмосферы, может увеличиться вдвое, и загрязнение воздуха рассматривается как наиболее значимая угроза для здоровья человечества [9]. Увеличение уровня смертности, повышение заболеваемости, преждевременный уход из жизни, а также сердечно-сосудистые и респираторные патологии – вот лишь некоторые из негативных последствий загрязнения атмосферы: рак лёгких [9], неблагоприятное воздействие на центральную нервную систему, приводящее к когнитивным нарушениям [5], и вредное воздействие на развитие плода и беременность в целом [6]. Загрязнение воздуха, в основном твёрдыми частицами, тяжелыми металлами, бензапиреном, может оказывать канцерогенное воздействие на человека [6]. Вторичные загрязняющие вещества, такие как озон, также коррелируют с респираторными патологиями, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и смертностью, а также с хроническими респираторными заболеваниями и астмой [9]. Другие исследования показали, что более высокая концентрация озона связана с репродуктивным здоровьем, преждевременными родами и когнитивными расстройствами [7; 9].

В условиях, когда загрязнение атмосферы представляет собой одну из наиболее значимых угроз для здоровья населения, существует солидный научный фундамент для разработки методологий, позволяющих интегрировать эпидемиологический анализ в оценку рисков для здоровья. Хотя концепция оценки рисков существует с 1950-х годов, система здравоохранения во всём мире не спешила внедрять её в свою практику. Анализ и оценка рисков могут иметь ключевое значение как для индивидуального, так и для общественного и глобального благополучия, способствуя укреплению здоровья и предотвращению заболеваний. Согласно информации, предоставленной Всемирной организацией здравоохранения, анализ рисков позволяет оценить потенциальное воздействие на здоровье населения мер, направленных на улучшение качества воздуха, в различных социально-экономических, экологических и политических условиях. Это, в свою очередь, является ключевым инструментом для принятия взвешенных решений в области государственной политики. Он интегрирует данные о воздействии выбросов в атмосферу, их влиянии на здоровье населения и связанных с этим рисках, которые служат основой для принятия нормативных решений и вовлечения общественности в этот процесс [8; 9].

Анализ и оценка рисков позволяют оценить пользу для здоровья, которую приносит улучшение качества воздуха, и находят применение в различных исследованиях, таких как глобальное бремя болезней, проводимое Всемирной организацией здравоохранения [7]. За последнее десятилетие методы оценки рисков прошли путь от более качественных подходов

к использованию количественных инструментов. Исследователи изучают взаимосвязь между изменениями уровня загрязняющих веществ в атмосфере и прогнозируемыми показателями смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, рака лёгких и респираторных инфекций на основе функций отклика на концентрацию загрязняющих веществ. Разработка инструментов для расчёта и оценки риска включает в себя три основных этапа:

- 1) оценку воздействия на население;
- 2) оценку влияния загрязнения воздуха на здоровье;
- 3) расчёт неопределённости анализа.

Инструменты анализа и оценки рисков способны существенно упростить процесс принятия значимых социальных решений, предоставляя возможность всесторонне оценить издержки и выгоды, связанные с реализацией мер по адаптации к климатическим изменениям. В Китае и Монголии, как свидетельствуют данные, представленные в научной литературе, активно обсуждается значимость разработки и внедрения своевременных стратегий развития, направленных на минимизацию выбросов вредных веществ, в контексте обеспечения баланса между потребностями здравоохранения, охраны окружающей среды и экономического роста [7]. Эти инструменты способствуют повышению уровня информированности общественности о негативном воздействии загрязнённого воздуха на здоровье человека и, что особенно важно, вовлекают органы управления в процесс научных исследований на всех этапах регулирования [7]. В Российской Федерации разработан ряд нормативных документов для расчета риска здоровья населения.

Целью данной работы является количественная оценка риска для здоровья населения, вызванного выбросами транспортных средств в городе с развитой промышленностью и значительной транспортной нагрузкой. Это позволит получить важную информацию для управления рисками и снижения опасности для здоровья жителей города. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- оценить качественный и количественный состав транспортных потоков на загруженной автомагистрали центральной части Санкт-Петербурга;
- определить концентрацию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;
- оценить риск рефлекторного и хронического действия для здоровья населения от выбросов автомобильного транспорта.

Материалы и методы.

В качестве объекта оценки влияния транспортных потоков на уровень опасности для здоровья населения был выбран Санкт-Петербург, город федерального значения с развитой промышленностью и значительной транспортной нагрузкой. Территория города представляет собой равнину с преобладающим уклоном поверхности 2-5 %. Население составляет около 5,5 миллионов человек. Выбросы от подвижных источников в городе составляют 50–75 % от общего объема выбросов в городе, доля транспортных средств в них составляет 90–95 %.

В целях анализа степени загрязнения окружающей среды в результате выбросов от автомобильного транспорта были проведены исследования проб атмосферного воздуха вдоль Московского проспекта в Санкт-Петербурге на расстояниях 2 метра от проезжей части, 30 метров и 150 метров (рис. 1). Интенсивность движения по Московскому проспекту в дневное время: легковой автотранспорт в среднем 800 ед/час (96% потока), автобусы общественного транспорта в среднем 30 ед/час (4% потока).

В ходе исследования, результаты которого были представлены в работе [1], было установлено, что основными тяжёлыми металлами, загрязняющими окружающую среду в процессе эксплуатационного износа автомобильного транспорта, являются свинец, цинк и медь. В связи с этим, был проведён анализ проб атмосферного воздуха на предмет содержания этих металлов.

Рис. 1. Точки отбора атмосферного воздуха вдоль Московского проспекта Санкт-Петербурга на расстоянии 2 метров от проезжей части, 30м и 150 м

Отбор проб воздуха атмосферного воздуха проводили в трех точках вдоль Московского проспекта (в районе Сенной площади) на расстоянии 2 метров, 30 метров и 150 метров от края проезжей части в соответствии с требованиями Рд 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы.

Результаты.

Результаты анализа концентрации свинца, цинка и меди в атмосферном воздухе в зависимости от расстояния до проезжей части представлены в табл. 1.

Таблица 1. Результаты анализа содержания свинца, цинка и меди в образцах атмосферного воздуха, отобранных на расстоянии двух, тридцати и ста пятидесяти метров от проезжей части

Аналит	Расстояние от проезжей части, на котором проводился отбор проб атмосферного воздуха			ПДК _{с.с.} (Ме) в атмосферном воздухе, мкг/м ³
	С (Ме) вдоль проезжей части, мкг/м ³	С (Ме) на расстоянии примерно 30 м, мкг/м ³	С (Ме) на расстоянии примерно 150 м, мкг/м ³	
Свинец (Pb)	$(1,42 \pm 0,28) \cdot 10^3$	23,2±5,1	1,2±0,3	0,3
Цинк (Zn)	$(4,3 \pm 1,1) \cdot 10^3$	432±91	26,3±5,1	50,0
Медь (Cu)	$(0,82 \pm 0,17) \cdot 10^3$	85,4±20,1	3,4±0,8	2,0

На основе данных, представленных в таблице, был построен график, отражающий динамику концентрации тяжёлых металлов в зависимости от расстояния до проезжей части. График представлен на рис. 2.

Рис. 2. Изменение концентрации меди, цинка и свинца в зависимости от удаленности от проезжей части в атмосферном воздухе

Обсуждение/ Анализ результатов.

Результаты испытаний свидетельствуют о превышении предельно допустимых концентраций (ПДКсс) для всех исследуемых металлов на расстоянии двух, тридцати и ста пятидесяти метров. В частности, на расстоянии ста пятидесяти метров были зафиксированы превышения ПДКсс для свинца и меди, соответственно, возможен расчет и оценка риска здоровью населения от выбросов автомобильного транспорта.

Расчет риска рефлекторного и хронического действия производился для всех точки отбора атмосферного воздуха с помощью зарегистрированной программы для ЭВМ (свидетельство № 2024686040, правообладатель ФГБОУ ВО Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I) с использованием «Руководства по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» (Р 2.1.10.1920 – 04). Результаты представлены на рис. 3-5.

Расчет потенциального риска рефлекторного действия	Расчет потенциального риска хронического действия	Химический элемент
Чрезвычайно опасный	Чрезвычайно опасный	Медь оксид (в пересчете на м...
Чрезвычайно опасный	Чрезвычайно опасный	Свинец и его неорганически...
Чрезвычайно опасный	Чрезвычайно опасный	Цинк оксид

Рис. 3. Результаты расчетов уровней риска рефлекторного и хронического действия на расстоянии 2 м от проезжей части

Расчет потенциального риска рефлекторного действия	Расчет потенциального риска хронического действия	Химический элемент
Неудовлетворительный	Удовлетворительный	Медь оксид (в пересчете на м...
Неудовлетворительный	Удовлетворительный	Свинец и его неорганически...
Неудовлетворительный	Удовлетворительный	Цинк оксид

Рис. 4. Результаты расчетов уровней риска рефлекторного и хронического действия на расстоянии 30 м от проезжей части

Расчет потенциального риска рефлекторного действия	Расчет потенциального риска хронического действия	Химический элемент
Неудовлетворительный	Приемлемый (миним...	Медь оксид (в пересчете на м...
Удовлетворительный	Удовлетворительный	Свинец и его неорганически...
Приемлемый (минима...	Приемлемый (миним...	Цинк оксид

Рис. 5. Результаты расчетов уровней риска рефлекторного и хронического действия на расстоянии 150 м от проезжей части

По проведенным расчетам уровня риска установлено, что вдоль Московского проспекта Санкт-Петербурга на расстоянии 2 метров от проезжей части, 30 метров и 150 метров существуют следующие уровни риска:

- 1) для точки в 2 метрах от проезжей части риск рефлекторного действия для всех трех определяемых тяжелых металлов Чрезвычайно опасный; риск хронического действия также для всех трех определяемых тяжелых металлов Чрезвычайно опасный;
- 2) для точки в 30 метрах от проезжей части риск рефлекторного действия для всех трех определяемых тяжелых металлов Неудовлетворительный; риск хронического действия также для всех трех определяемых тяжелых металлов Удовлетворительный;
- 3) для точки в 150 метрах от проезжей части риск рефлекторного действия для меди Неудовлетворительный, для свинца Удовлетворительный, для цинка Приемлемый; риск хронического действия для меди и для цинка Приемлемый, для свинца Удовлетворительный.

Заключение.

Анализ результатов расчета риска от воздействия тяжелых металлов от эксплуатационного износа автомобильного транспорта показал, что население, проживающее в радиусе до 30м от проезжей части с интенсивным движением автотранспорта, находится в высокой зоне риска рефлекторного и хронического действия. Длительное проживание в такой зоне риска может приводить к нарушению сна, усталости, ухудшению памяти, повышенной раздражительности, что значительно снижает качество жизни [2].

Результаты проведенных натурных измерений уровня загрязнения тяжёлыми металлами и оценки степени риска позволяют сделать вывод о необходимости реализации комплекса

мер, направленных на минимизацию негативного воздействия на здоровье жителей района Московского проспекта в Санкт-Петербурге.

Настоящая работа выполнена в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Исследование поддержано Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» инициативных научных работ, выполняемых студенческими научными коллективами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Fedoseenko A.A. Determination of zinc by atomic absorption in automobile tire rubber as a source of ecotoxicants in atmospheric air // 2021 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021. Vol. 937. pp. 022045.
2. Копытенкова О.Л., Леванчук А.В., Рыабетс В.В. Hygienic aspects of evaluating the process of creating a comfortable urban environment // Hygiene and Sanitation. 2020. Vol. 99(6). pp. 551-556.
3. Копытенкова О., Леванчук А., Yeremin G.B.. Hygienic characteristics of the atmospheric air in the area of intensive use of the road-car complex systems // October 2019 Gigiena i Sanitariia. 2019. Vol. 98(6). pp. 613-618.
4. Burnett R., Chen H., Szyszkowicz M. Global estimates of mortality associated with longterm exposure to outdoor fine particulate matter // Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2018. Vol. 115(38). pp. 9592–9597.
5. Long-term exposure to urban air pollution and lung cancer mortality: A 12-year cohort study in Northern China / X. Chen [et al.] // Sci. Total Environ. 2016. Vol. 571. pp. 855-861.
6. Farzaneh and Zusman. Aligning Climate Change and Sustainable Development Policies in Asia; 2021, Springer, Nature Singapore. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-16-0135-4>.
7. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010 / S.S. Lim [et al.] // Lancet. 2012. Vol. 380 (9859). pp. 2224-2260.
8. Olsson D., Mogren I., Forsberg B. Air pollution exposure in early pregnancy and adverse pregnancy outcomes: A register-based cohort study // BMJ Open. 2013. Vol. 3(2). pp. e001955.
9. Lung cancer, cardiopulmonary mortality, and long-term exposure to fine particulate air pollution / C.A. Pope [et al.] // J. Am. Med. Assoc. 2002. Vol. 287(9). pp. 1132-1141.

© Федосеенко А.А., Давыдов Н.В., Корытцев И.В., Быкова Д.К., 2024.